

Politeknik Insan Tazakka
Logistics Engineering Techniques, The Concept of Divinity in
Islam and Islamic Philosophy

Fajar Nur Rahmatulloh
Jalsa Nayottama Sidqi
Aisya Adinda Rizkia
Alifa Trianti

study of Islamic Religious Education

Corfu, 2025

Copyright: © 2025. Study of islamic religious education (PAI). Politeknik Insan Tazakka, Logistics Engineering Techniques, The Concept of Divinity in Islam and Islamic Philosophy, corfu 2025, Doi; 10.5281/zenodo.17329364 [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

This study explores the concept of divinity in Islam and Islamic philosophy, focusing on the synthesis between the Islamic theological doctrine of tawhid and rational thought in Islamic philosophy, particularly the ideas of Mulla Sadra. The research applies a qualitative descriptive method through a literature review of four primary sources, including journal articles, student academic writings, and philosophical essays. The findings reveal that the Islamic concept of divinity emphasizes the oneness of God through three main dimensions: tawhid rububiyyah (unity of lordship), tawhid uluhiyyah (unity of worship), and tawhid asma' wa sifat (unity of names and attributes). Meanwhile, in Islamic philosophy—especially in Mulla Sadra's thought—God is understood as the Necessary Existence (Wujud Wajib), the ultimate source of all realities. The synthesis between theological and philosophical perspectives produces a more rational and profound understanding of God, which also has significant ethical, spiritual, and social implications for Muslim life.

Keywords: *Divinity, Islam, Islamic Philosophy, Tawhid, Mulla Sadra*

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep ketuhanan dalam Islam dan filsafat Islam, dengan fokus pada sintesis antara ajaran tauhid dalam teologi Islam dan pemikiran rasional dalam filsafat Islam, khususnya pandangan Mulla Sadra. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap empat sumber utama, yaitu artikel jurnal, tulisan akademik mahasiswa, dan esai filsafat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ketuhanan dalam Islam menegaskan keesaan Tuhan melalui tiga dimensi utama: tauhid rububiyyah, uluhiyyah, dan asma' wa sifat. Sementara dalam filsafat Islam, terutama dalam pemikiran Mulla Sadra, Tuhan dipahami sebagai Wujud Wajib (eksistensi yang niscaya) yang menjadi sumber segala realitas. Sintesis antara pemikiran teologis dan filosofis menghasilkan pemahaman ketuhanan yang lebih rasional dan mendalam, serta memiliki implikasi positif terhadap perilaku etis, spiritualitas, dan kehidupan sosial umat Islam.

Kata kunci: Ketuhanan, Islam, Filsafat Islam, Tauhid, Mulla Sadra

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumus Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Batasan Masalah	4
BAB II	5
KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN.....	5
2.1 Kajian Teori Dan Pembahasan	5
2.2 Konsep Ketuhanan dalam Filsafat Islam	5
2.3 Implikasi Etis dan Sosial dari Konsep Ketuhanan.....	5
BAB III.....	6
PENUTUP	6
3.1 Kesimpulan.....	6
3.2 Saran	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

konsep ketuhanan (ke-Tuhan-an) merupakan salah satu pokok dasar dalam pemikiran agama dan filsafat. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan istilah tauhid, yaitu pengakuan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya.

Namun, dalam tradisi filsafat, konsep ketuhanan juga dibahas melalui pendekatan rasional, metafisis, dan epistemologis, seperti dalam pemikiran Mulla Sadra dan filsafat Islam klasik lainnya.

Dari kedua ranah itu (teologi Islam dan filsafat), muncul pertanyaan: bagaimana konsep ketuhanan dirumuskan, apa atribut-atribut ilahiyahnya, dan bagaimana implikasinya dalam kehidupan manusia sehari-hari?

Penelitian ini mencoba menyintesis pemikiran dari literatur Islam dan filsafat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang ketuhanan.

1.2 Rumus Masalah

1. Bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam (tauhid) dirumuskan, termasuk pembagian jenis-jenis tauhid?
2. Bagaimana pemikiran filsafat Islam (misalnya Mulla Sadra) menjelaskan eksistensi Tuhan dan atribut-Nya?
3. Apa implikasi pemahaman tentang ketuhanan terhadap kehidupan etis dan sosial umat Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguraikan konsep ketuhanan dalam Islam secara sistematis.
2. Menganalisis pemikiran filsafat Islam dalam memperkuat konsep ketuhanan melalui argumen rasional.
3. Menjelaskan implikasi praktis dari pemahaman ketuhanan terhadap nilai moral dan sosial dalam masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Akademis: Menambah kajian lintas disiplin antara teologi dan filsafat Islam.

Praktis: Membantu umat Islam lebih memahami aspek teologis dan filosofis dari ketuhanan, sehingga praktik keagamaan dan etika sosialnya lebih berdasar.

Komparatif: Dasar bagi penelitian lanjut yang membandingkan konsep ketuhanan Islam dengan tradisi keagamaan atau filsafat lain.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini membahas konsep ketuhanan dalam Islam klasik dan filsafat Islam (terutama Mulla Sadra), tanpa membahas filsafat Barat modern.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN

2.1 Kajian Teori Dan Pembahasan

Dalam Islam, tauhid berarti mengesakan Allah dalam rububiyah (pengaturan), uluhiyyah (penghambaan), dan asma' wa sifat (nama dan sifat-Nya). Allah Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Penyangga, Abadi, dan Tidak Berubah.

Artikel "Konsep Ketuhanan dalam Islam" (Rahmania dkk., 2025) menegaskan bahwa tauhid tidak hanya aspek teologis, tetapi juga etis dan sosial. Keimanan kepada Allah harus terwujud dalam keadilan dan moralitas.

Rezqi Febrian (2022) menambahkan bahwa kata ilah dalam Al-Qur'an berarti sesuatu yang disembah, sehingga tauhid menolak segala bentuk penyekutuan (syirik).

2.2 Konsep Ketuhanan dalam Filsafat Islam

Pemikiran filsafat Islam, seperti Mulla Sadra, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, menjelaskan Tuhan secara rasional melalui konsep wujud wajib (eksistensi niscaya) dan wujud mungkin (eksistensi bergantung)

Mulla Sadra mengajukan burhan shiddiqin (argumen eksistensial), yaitu bahwa segala sesuatu bergantung pada Tuhan sebagai Wujud Mutlak.

Sementara Al-Farabi dan Ibnu Sina menekankan bahwa keberadaan Tuhan adalah sebab pertama yang tidak bergantung pada apapun.

Pendekatan ini tidak bertentangan dengan teologi, melainkan memperkuatnya dengan dasar rasional dan metafisik.

2.3 Implikasi Etis dan Sosial dari Konsep Ketuhanan

Pemahaman ketuhanan yang benar berimplikasi langsung pada perilaku etis dan sosial umat Islam. Secara moral, tauhid menumbuhkan kejujuran, tanggung jawab, dan rasa adil. Secara sosial, tauhid menolak penindasan dan menyeru persaudaraan manusia. Secara spiritual, tauhid memperdalam iman dan kesadaran ibadah, karena manusia sadar akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Filsafat Islam membantu menalar hal ini secara logis, adapun teologi menjaga kemurnian wahyu sebagai dasar moral.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Konsep ketuhanan dalam Islam berpusat pada tauhid, mencakup rububiyah, uluhiyyah, dan asma' wa sifat.
2. Filsafat Islam (Mulla Sadra, Al-Farabi, Ibnu Sina) menjelaskan eksistensi Tuhan secara rasional dengan konsep wujud wajib dan burhan shiddiqin.
3. Sinergi antara teologi dan filsafat memperkuat pemahaman keimanan serta membentuk moral dan etika sosial yang luhur.

3.2 Saran

1. Penelitian berikutnya dapat membandingkan konsep ketuhanan Islam dengan tradisi filsafat Barat atau agama lain.
2. Pendidikan Islam perlu mengintegrasikan aspek teologis dan filosofis agar pemahaman ketuhanan menjadi lebih mendalam dan rasional.
3. Umat Islam perlu menanamkan nilai tauhid dalam perilaku sosial untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, I., Kurnia, T. A., Khoiriyah, S. N., Agustina, R. D., Anisa, K. N., & Perdana, B. S. (2024). Konsep Ketuhanan Menurut Islam dalam Perspektif Tauhid dan Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari. *Journal of MISTER*.
<https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/article/view/2673>

Doi: <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2673>

Rahmania, N. A., Pratiwi, I. L., Kamilah, S., & Ghozali, I. (2025). Konsep Ketuhanan dalam Islam. *Jurnal Studi Islam dan Hukum Syariah*.

<https://ojsid.my.id/index.php/JURSIH/article/view/246>

doi: <https://doi.org/10.3342/jursih.v3i1.246>

Kahi, R. F. J. (2022). Konsep Ketuhanan dalam Islam. Universitas Negeri Gorontalo.

<https://mahasiswa.ung.ac.id/452422042/home/2022/10/9/konsep-ketuhanan-dalam-islam.html>

Konsep Ketuhanan dalam Filsafat Shadrian. (2007).

<https://eurekamal.wordpress.com/2007/06/25/konsep-ketuhanan-dalam-filsafat-shadrian/>